

ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИ МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Нурмухамедова Барно Исмаиловна

молия ва молиявий технологиялар

кафедраси доценти

Тошкент давлат

иқтисодиёт университети

E-mail: nurmukhamedova.barno@mail.ru

ORCID: 0009-0001-4396-3718

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда аҳолининг ижтимоий ҳимоя қилиш тадбирлари ва дастурларини молиявий жиҳатдан таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари ўрганилган, ижтимоий ҳимоянинг манзилли бўлишини таъминлашнинг институционал асослари, уларнинг шаклланиши ва такомиллашиб бориши тадқиқ этилган, ижтимоий ҳимояни маблағ билан таъминлашда давлат бюджети ва бошқа манбаларнинг аҳамияти таҳлил қилинган, ижтимоий ҳимояни молиявий таъминлаш амалиётини такомиллаштириш бўйича хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ижтимоий ҳимоя, ижтимоий ҳимоянинг манзиллилиги, камбағаллик, қашшоқлик, давлат бюджетининг ижтимоий ҳимоя харажатлари, ижтимоий ҳимоя тизими, мажбурий ижтимоий кафолатлар, ижтимоий нафақалар, ижтимоий дастурлар, ижтимоий хизмат, ижтимоий ёрдам, ижтимоий давлат, ижтимоий ҳимоянинг натижадорлиги.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Нурмухамедова Барно Исмаиловна

доцент кафедры финансов

и финансовых технологий

Ташкентский государственный

экономический университет,

E-mail: nurmukhamedova.barno@mail.ru

ORCID: 0009-0001-4396-3718

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты финансового обеспечения мер и программ социальной защиты в Узбекистане, излагаются институциональные основы обеспечения адресной социальной защиты, их формирование и совершенствование, анализируется значение государственного бюджета и иных источников в финансировании социальной защиты, даются выводы и рекомендации по совершенствованию практики финансового обеспечения социальной защиты.

Ключевые слова: социальная защита, адресность социальной защиты, бедность, нищета, расходы государственного бюджета на социальную защиту, система социальной защиты, обязательные социальные гарантии, социальные пособия, социальные программы, социальное обслуживание, социальная помощь, социальное государство, результативность социальной защиты.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR FINANCIAL SUPPORT OF THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION

Nurmukhamedova Barno Ismailovna

*Associate Professor
Department of Finance and
Financial Technologies,
Tashkent State University of Economics
E-mail: nurmukhamedova.barno@mail.ru
ORCID: 0009-0001-4396-3718*

Abstract. The article examines the organizational and legal aspects of financial support for social protection measures and programs in Uzbekistan, outlines the institutional foundations for ensuring targeted social protection, their formation and improvement, analyzes the importance of the state budget and other sources in financing social protection, provides conclusions and recommendations for improving the practice of financial support for social protection.

Keywords: social protection, targeted social protection, poverty, destitution, state budget expenditures on social protection, social protection system, mandatory social guarantees, social benefits, social programs, social services, social assistance, welfare state, effectiveness of social protection.

Кириш

Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш, иқтисодиёт тармоқларининг рақобатбардошлигини ошириш, халқаро иқтисодий интеграцияни қўллаб-қувватлашга қаратилган ислохотлар доирасида қатор муҳим ва динамик дастурлар ҳаётга татбиқ этилмоқда. Иқтисодий ислохотларнинг ушбу дастурлари халқ хизматидаги давлат бошқарувини ташкил этиш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, очиқ, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш кабилар ижтимоий ҳимоя соҳасидаги ислохотлар билан ҳамоҳангликда амалга оширилмоқда. Барча иқтисодий ва ижтимоий ислохотлар дастурлари пировардида янги иш ўринларини яратиш, аҳоли бандлигини ошириш, аҳолининг турмуш шароитларини яхшилаш ва яшаш даражасини кўтаришга қаратилганлиги билан айниқса аҳамиятли.

Аmmo жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодий ислохотларнинг жадаллашувида янги муаммолар юзага келади, оdatда бундай ислохотларни амалга ошириш жараёни нафақат “ғолиблар”, балки янги “мағлублар”ни ҳам келтириб чиқаради. Бундай шарoитда ижтимоий ҳимоя барча жамият аъзоларининг ислохотлар туфайли юзага келган аввалги ва кейинги хатарлар олдида ижтимоий жиҳатдан ҳимояланиш ҳуқуқларидан фойдаланишларида муҳим ўрин эгаллайди. Шунингдек, ижтимоий ҳимоя алоҳида шахсларнинг, уй хўжалиқларининг ва бутун жамиятнинг ҳаётий цикли давомида иқтисодий ёки иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ ларзаларга узоқ муддатли бардошлилигини таъминлашда асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилиши лозим.

Адабиётлар шарҳи

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишни молиявий таъминлаш масалаларида олиб борилган тадқиқотларни ўрганиш натижалари шундан далoлат берадики, бир қатор тадқиқотларда ижтимоий ҳимоянинг таркибий қисми бўлган пенсия таъминотининг молиявий масалалари, Пенсия жамғармаси бюджетининг барқарорлигини таъминлаш муаммолари ўрганилган бўлса [1], айрим тадқиқотлар пенсиялар алоҳида турларини ҳисоблаш ва тўлаш механизмларини такомиллаштиришга бағишланган [2], бошқа бир гуруҳ тадқиқотлар иқтисодий воқелик сифатида ижтимоий суғуртанинг мазмун-моҳияти ва ижтимоий суғурта фондларининг шаклланиш ва ишлатиш механизмларини такомиллаштириш устида олиб борилган [3]. Лекин ижтимоий ҳимоя соҳасининг мазмуни ва аҳамияти, Ўзбекистон Республикасида унинг ташкилий-ҳуқуқий асосларининг шаклланиши ва тараққиёти, ижтимоий ҳимоянинг молиявий манбалари, уларнинг

таркибида давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармаларининг ўрни, соҳага нодавлат манбаларини жалб қилиш масалаларининг комплекс равишда ўрганилмаганлиги ушбу мақола мавзусининг долзарблигини белгилаб берди.

Таҳлил ва натижалар

Пухта ишлаб чиқилган ва мослашувчан ижтимоий ҳимоя тизимлари муайян аҳоли қатламларининг камбағаллик ва қашшоқликдан, кўзда тутилмаган ҳодисалардан азият чекишлари билан боғлиқ хатарларни камайтириши, уларнинг салбий таъсиридан қисқа муддатда ўнгланиб олишларида ёрдам бериши мумкин.

Шу билан бирга, ижтимоий ҳимоя давлат сектори ва аҳоли ўртасида ижтимоий мулоқотни ўрнатиш, меҳнаткашларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари йўлида жамоавий хатти-ҳаракатларни йўлга қўйиш, ижтимоий тенгсизлик ва ижтимоий яққаланиб қолишнинг олдини олиш, фуқароларнинг иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлардан фойдаланиш имкониятларини чеклайдиган ижтимоий меъёрлар ва қоидаларни тартибга солиш ва бунинг асосида юзага келадиган муаммоларни бартараф этиш каби муҳим функцияларни бажариши керак.

2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида кўзда тутилган мақсадларнинг бири (53-мақсад) айнан “Аҳоли учун мажбурий ижтимоий кафолатларни таъминлаш, эҳтиёжманд қатламларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш”га қаратилган бўлиб, ушбу мақсадни рўёбга чиқариш учун:

“аҳолининг муҳтож қисмини замонавий протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация воситалари билан таъминлаш даражасини 60 фоизга етказиш;

мажбурий ижтимоий кафолатлар бўйича қонунчиликни тизимлаштириш ва такомиллаштириш, белгиланган ижтимоий ҳимоянинг қатъий таъминланишини назорат қилиш;

мажбурий ижтимоий кафолатлардан, шу жумладан ижтимоий ҳимоя турларидан фойдаланиш имкониятини соҳани рақамлаштириш ҳисобига кенгайтириш, ушбу жараёнга очиқлик ва шаффофлик тамойилларини жорий қилиш”[4] каби вазифалар белгилаб олинган.

Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясида белгиланган ва амалга оширилиши давом этаётган, ўз аҳамиятини йўқотмаган барча мақсадларга эришиш ва долзарб вазифалар бажарилишини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган ва қабул қилинган «Ўзбекистон – 2030» стратегиясининг асосий ғояларидан бири сифатида ҳам “аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимини ташкил қилиш”[5] белгиланган.

Ушбу стратегик мақсад ва вазифаларни тўлақонли бажаришда аҳоли қатламлари ва алоҳида оилаларнинг ижтимоий муҳофазага муҳтожлик даражасини аниқлаш, кўрсатилаётган ижтимоий хизматлар кўламини кенгайтириш, улар билан қамров даражасини ошириш, ижтимоий ҳимоя борасида давлат-хусусий шерикчилигидан фойдаланиш, ижтимоий ҳимоянинг муқобил ноинституционаллашган шакллари жорий қилиш механизмларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш устувор аҳамият касб этади.

Ҳаётимизнинг бош қомуси бўлган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг ижтимоий ҳимоя соҳасидаги ҳуқуқлари мустақамлаб қўйилган. Конституциянинг 57-моддаси билан “Давлат аҳолининг ижтимоий жиҳатдан эҳтиёжманд тоифаларининг турмуш сифатини оширишга, жамият ва давлат ҳаётида тўлақонли иштирок этиши учун уларга шарт-шароитлар яратишга ҳамда уларнинг асосий ҳаётий эҳтиёжларини мустақил равишда таъминлаш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган чораларни кўради”[6], деб белгиланганлиги мазкур соҳани ягона ёндашув асосида ислох қилиш зарурлигини тақозо этади.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикасида бугунги кунга қадар аҳолини ижтимоий

химоя қилишнинг турли дастурлари амал қилиб келган. Мамлакатда ижтимоий ҳимоянинг амалда бўлган турли дастурларини ишлаб чиқиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш учун масъул бўлган махсус ваколатли орган – давлат ташкилотининг мавжуд эмаслиги мамлакат миқёсида ижтимоий ҳимоянинг аниқ натижага йўналтирилганлигини ва ижтимоий самарасини комплекс баҳолаш имконини бермай келган. Ижтимоий ҳимоя вазифалари бир нечта давлат идоралари ўртасида тақсимланган, лекин ижтимоий ҳимоя тадбирларини мувофиқлаштириш ва интеграциялаш учун умумий масъулият уларнинг биронтасининг ҳам зиммасида эмас эди.

Масалан, давлат бюджетидан молиялаштириладиган бир қатор ижтимоий дастурларнинг маблағ билан таъминланиши, бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси орқали фуқароларнинг пенсия таъминоти учун Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги (ҳозирда – Иқтисодиёт ва молия вазирлиги) масъул бўлса, Ўзбекистон Республикаси Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги (2018 йилгача – Меҳнат ва ижтимоий ҳимоя вазирлиги, 2023 йилгача – Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги) аҳоли бандлиги ва меҳнат бозоридаги фаол дастурлар учун масъул бўлиб, ижтимоий ҳимоя соҳасидаги сиёсатни белгилаш бўйича айрим умумий ваколатларга эга. Соғлиқни сақлаш вазирлиги ногиронлиги бор шахслар ва кексаларга кўрсатиладиган тиббий хизматлар ҳамда айрим турдаги ижтимоий таъминот муассасаларини сақлаш учун масъул бўлса, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги (2023 йилгача – Халқ таълими вазирлиги) кам таъминланган оилаларнинг фарзандлари учун қишки кийим-бош тўпламларини етказиб бериш, ўқитишда алоҳида эҳтиёжи бор болалар учун ихтисослашган таълим муассасаларини бошқариш каби кичик ижтимоий дастурлар учун жавобгар эди. Ушбу идораларнинг ҳар бири тартиблаштирилган вертикал ташкилий тузилмасига эга бўлса-да, ижтимоий ҳимоя дастурлари орасида горизонтал алоқа ва мувофиқлашув мавжуд эмас эди. Ижтимоий ҳимоя масалаларининг турли идоралар ўртасидаги бундай тақсимланганлиги бутун тизимнинг ҳолатини баҳолаш, ижтимоий ҳимоя дастурларини интеграциялаш ва ижтимоий ҳимоянинг натижадорлигини таъминлашни қийинлаштирар эди.

Шунингдек, ижтимоий ҳимоя дастурлари уларни молиялаштириш манбаларининг ҳам турлича эканлиги билан тавсифланади. Масалан, аҳолининг ижтимоий жиҳатдан заиф қатламларини қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ бўлган нафақалар, моддий ёрдам турлари ва айрим компенсацион тўловлар давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади. Ижтимоий ҳимоянинг тақибий қисми бўлган пенсия таъминоти доирасидаги пенсияларнинг қонунчилик билан белгилаб қўйилган турлари ва айрим компенсацион тўловлар бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси томонидан, ишсизлик бўйича нафақалар Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси томонидан, ҳомиладорлик ва туғиш бўйича, вақтинча меҳнат қобилятини йўқотганлик бўйича нафақалар эса иш берувчиларнинг маблағларидан молиялаштирилиб келинган.

Республика бюджетидан “...ижтимоий ҳимояга 2016 йилда 2 триллион сўм сарфланган бўлса, 2024 йилга келиб 9,8 бараварга ошиб, 20,3 триллион сўмга етди. Бу маблағ ЯИМнинг 1,4 фоизини ташкил этмоқда, бу эса ижтимоий ҳимоянинг ривожига катта ҳисса қўшаётганлигидан далолат”[7].

Бугунги кунда республикамизда 90 га яқин ижтимоий ҳимоя ташкилотлари мавжуд, жумладан:

- Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари сони – 7 та;
- Мурувват уйлари сони – 29 та;
- Ногиронлар учун минтақавий реабилитация марказлари сони – 12 та;
- Қариялар ва ногиронлар учун санаторийлар сони – 11 та;
- Аёлларни реабилитация қилиш маркази ва унинг ҳудудий бўлимлари сони – 15 та;
- Одам савдоси республика реабилитация маркази – 1 та;

–Тиббий-ижтимоий эксперт комиссиялари сони – 14 та.

Ушбу муассасаларни сақлаш харажатларига 2023 йилда 855,1 млрд сўм маблағ ажратилган бўлса, 2024 йилда 955,4 млрд сўм сарфланган. Ушбу харажатларнинг 2023 йилда 15,7 фоизи, 2024 йилда эса 16,7 фоизи муассасаларнинг озик-овқат харажатлари ҳисобига тўғри келади.

Янги таҳрирдаги Конституцияда эълон қилинган “ижтимоий давлат” тамойилларини инобатга олган ҳолда, фуқароларнинг ижтимоий ҳимояга оид ҳуқуқларини ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш, аҳолига ижтимоий хизматларни кўрсатиш сифатини тубдан ошириш ҳамда мазкур соҳага илғор халқаро стандартларга асосланган мутлақо янги бошқарув тизимини жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ташкил этилди [8]. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-82-сон Фармони билан бугунги кунда ижтимоий ҳимоянинг у ёки бу вазифаларини бажариб келган бир қатор давлат идоралари ва масъул ташкилотлар босқичма-босқич Агентлик тасарруфига ўтказилмоқда. Жумладан, муқаддам Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги тизимида бўлган Тиббий-ижтимоий экспертиза инспекцияси ва унинг ҳудудий бўлинмалари, Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази ҳамда унинг ҳудудий марказлари, Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш республика маркази ҳамда унинг ҳудудий бўлимлари, Одам савдоси жабрдийдаларига ёрдам бериш бўйича республика реабилитация маркази, кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслар учун «Мурувват» ва «Саховат» интернат-уйлари, Уруш ва меҳнат фахрийлари учун республика пансионати, кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар 2023 йил 15 июндан бошлаб Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тузилмасига ўтказилди.

Бундан ташқари, 2024 йил 1 январдан бошлаб Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги болалар уйлари, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги тизимидаги меҳрибонлик уйлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари тизимидаги Вояга етмаганлар билан ишлаш секторлари ҳамда оилавий болалар уйлари каби ташкилотлар ва таркибий тузилмалар амалдаги молиялаштириш манбалари, штат бирликлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, мол-мулки ҳамда бошқа товар-моддий бойликлари билан биргаликда тўлалигича Агентлик тузилмасига ўтказилди. Шунингдек, ижтимоий хизматларни маҳалла даражасида ташкил этиш мақсадида 2023 йил 1 июлдан бошлаб Агентликнинг туман(шаҳар)лардаги “Инсон” ижтимоий хизматлар марказларида ижтимоий ходимлар гуруҳлари ташкил этилди. Натижада мазкур Агентлик аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасидаги ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича ваколатли давлат органига айланди.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида давлат сиёсати ва чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш йўналишида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг асосий фаолият йўналишлари сифатида қуйидагилар белгиланди:

–аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

–ижтимоий ҳимояга муҳтож шахслар ва оилалар бўйича ижтимоий ёрдам дастурларини ишлаб чиқиш;

–кафолатланган ижтимоий хизматлар стандартларини ишлаб чиқиш, уларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш;

–аҳолининг турли гуруҳлари билан ишлайдиган профессионал “ижтимоий иш” хизматини ташкил этиш;

–ижтимоий шерикликни кенгайтириш, нодавлат сектор ва маҳаллий

хамжамиятларни турли хил хизматлар кўрсатиш ва аҳолининг заиф қатламларини қўллаб-қувватлашга янада фаол жалб қилиш учун рағбатлантириш чораларини яратиш;

–соҳани рақамлаштириш орқали ижтимоий ҳимоя тизими шаффофлигини таъминлаш ва жараёнларни аҳоли учун қулай тарзда ташкил қилиш.

Агентликнинг ушбу йўналишдаги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чоратadbирлар тўғрисида”ги ПФ-82-сон Фармонида назарда тутилган бошқа йўналишлардаги фаолиятини маблағ билан таъминлаш мақсадида 2023 йил 1 октябрдан бошлаб Ижтимоий ҳимоя давлат жамғармаси ташкил этилди.

Таъкидлаш жоизки, ушбу жамғарма маблағларининг ишлатиш йўналишлари ниҳоятда кенг. Жамғарма маблағлари эвазига кўп турдаги ижтимоий таъминот ташкилотлари (“Мурувват” интернат-уйлари, Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари, кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар ҳамда пансионатлар, ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш марказлари) моддий-техник базасини ривожлантириш харажатлари, ижтимоий хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ харажатлар (фуқароларни протез-ортопедия буюмлари ва воситалари билан таъминлаш, ёлғиз фуқароларга уйда ижтимоий ёрдам кўрсатиш каби), ногиронлиги бўлган шахсларга ва бундай тоифадаги шахсларни иш билан таъминловчи корхоналарга субсидиялар бериш билан боғлиқ харажатлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари томонидан тақдим этилган ижтимоий мавзудаги лойиҳаларни молиялаштириш билан боғлиқ бўлган кўплаб харажатлар маблағ билан таъминланади.

Мустақиллик йилларида давлат ва бошқа иқтисодий субъектлар томонидан амалга оширилган ижтимоий ҳимоя тadbирлари турли манбалардан маблағ билан таъминлаб келинган:

- давлат бюджети маблағлари;
- давлатнинг ижтимоий йўналишдаги мақсадли пул жамғармалари;
- ижтимоий суғурта асосида шаклланадиган маблағлар ва жамғармалар;
- корхоналар ва ташкилотларнинг ижтимоий хизматлар ва ижтимоий ёрдам кўрсатиш тadbирларига йўналтирилган маблағлари;
- хайрия ва ҳомийлик ташкилотларининг маблағлари;
- халқаро ташкилотларнинг ушбу мақсадлардаги маблағлари;
- жамиятнинг ўзига тўқ, яхши таъминланган қатламлари ва алоҳида шахсларнинг ихтиёрий хайр-эҳсонлари ва бошқалар.

Тарихан давлатнинг аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасидаги сиёсатини амалга оширишга қаратилган тadbирларни молиявий таъминлашда давлат бюджети алоҳида муҳим ўрин эгаллаб келган ва бугунги кунда ҳам ушбу ҳолат давом этмоқда.

1-жадвал.

Давлат бюджетининг аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича харажатлари динамикаси таҳлили*

Кўрсаткичлар	йиллар					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ялпи ички маҳсулот ҳажми, млрд сўм	532712,5	605514,9	738425,2	996341,7	1192569,0	1412759,0
Давлат бюджети харажатлари, млрд сўм	118008,7	144142,8	188257,2	236691,9	281097,4	317720,8
Давлат	4720	8519,4	10880,3	19703,0	19291,0	17332,0

бюджетининг аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатлари, млрд сўм						
Аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатларининг ЯИМдаги улуши, фоизда	0,89	1,41	1,47	1,98	1,62	1,23
Аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатларининг давлат бюджети жами харажатларидаги улуши, фоизда	4,00	5,91	5,80	8,32	6,86	5,46

*Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг расмий сайти ва ахборот портали маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. Манба: <https://www.imv.uz/>, <https://openbudget.uz/>

Жадвал маълумотларидан кўришиб турганидек, давлат бюджети харажатларининг ҳажми 2023 йилда 2019 йилга нисбатан 2,38 марта ошгани ҳолда, аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатлари ҳажми 4,08 мартага ошганини ёки давлат бюджети ҳажмининг ўзгаришига қараганда 1,7 нисбатда ортганини кузатиш мумкин. Шунингдек, таҳлил учун қабул қилинган даврда ижтимоий ҳимоя харажатлари давлат бюджети харажатларининг 2019 йилдаги 4,0 фоизидан 2023 йилдаги 6,86 фоизгача ўзгарган, 2022 йилда эса хатто 8,32 фоизни ташкил қилган. Хўш, бундай миқдор ўзгаришларга қандай омиллар таъсир қилган? Аввало таҳлил қилинаётган йилларда давлат бюджетидан аҳолини ижтимоий кўллаб-қувватлаш харажатлари таркибида қандай харажатлар кўзда тутилган?

2021 йилгача бўлган даврда давлат бюджетининг ижтимоий ҳимоя билан боғлиқ харажатлари таркибида (1) 2 ёшгача болали оналарга нафақа, (2) 14 ёшгача болали оилаларга нафақа ҳамда (3) кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам ажратиш билан боғлиқ харажатлар асосий ўринни эгаллар эди. Ушбу нафақалар ва моддий ёрдам турлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 15 февралдаги 44-сон Қарори билан тасдиқланган “Кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафақалар ва моддий ёрдам тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги Низом” асосида тайинланган ва тўлаб келинган.

Биринчи номдаги нафақа болали оналарга (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахсларга) 1998 йилдан бошлаб тўлаб келинган. Унинг миқдори 2002 йил 1 февралдан – Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам ойлик иш ҳақининг 170 фоизи, 2003 йилдан бошлаб эса 200 фоизи миқдорида белгиланган.

14 ёшгача болали оилаларга нафақа ҳам кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг манзиллилигини кучайтириш мақсадида жорий қилинган ҳамда болалар сонига боғлиқ равишда табақалаштирилган миқдорларда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тайинланиб, тўлаб келинган. Бунда, албатта, нафақаларни “давлат

томонидан қўллаб-қувватлашсиз даромадларини оширишнинг аниқ имконияти бўлмаган ҳақиқатда эҳтиёжманд оилаларга нафақалар ва моддий ёрдам бериш” тамойилига риоя қилинган ҳолда тайинлаш талаб этилган.

Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўринишидаги нафақа ҳам юқорида номи таъкидланган Низом асосида ёлғиз, боқувчиси йўқ оилаларга қонунда ўрнатилган тартибларда ва миқдорларда тайинланган.

Санаб ўтилган нафақалар бўйича харажатларни молиялаштириш асосан маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ва, шубҳасиз, бозор шароитларига ўтирилган ижтимоий қийинчиликлар даврида аҳолининг ночор қатламларини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда муайян аҳамият касб этган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 январдаги “2017 – 2021 йилларда Оролбўйи минтақасини ривожлантириш давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-2731-сон қарорини бажариш ҳамда Оролбўйи минтақасида яшайдиган кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг манзиллилигини кучайтириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятидаги муҳтож оилаларга бир марта бериладиган моддий ёрдам жорий этилган. Ушбу ёрдам ҳаётий мураккаб вазиятга тушган оилалар (фуқаролар) тоифаларига (ишга лаёқатлилигини йўқотишга олиб келган оғир касалликлар (I гуруҳ ногиронлиги бўлган шахс) ёки узоқ (беш ойдан кўпроқ) вақт дори воситалари қўллашни ёхуд жарроҳлик аралашувини талаб этадиган касалликлар, турмуш ўртоғи, ота-онанинг (боқувчининг) ўлими, табиий офатлар, ҳалокатлар, ёнғинлар ва бошқа фавқулодда вазиятлар оқибатида ҳаётига, соғлиғига, мулкига зарар етиши) бундай вазиятни мустақил ҳал этишга имкон берадиган моддий (мулк) имкониятнинг (даромаднинг) йўқлиги шарт асосида тайинланади. Ушбу моддий ёрдам харажатлари асосан Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ва Хоразм вилоятининг вилоят бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 14 октябрдаги “Дон, ун ва нон етказиб бериш тизимида бозор механизмларини тўлиқ жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 866-сонли Қарори билан ун нархининг давлат томонидан тартибга солиниши бекор қилинди. Бунинг натижасида 2019 йил 1 октябрдан бошлаб кам таъминланган оилаларга ун ва қолипчи нон харид қилиш бўйича харажатларни қоплаш учун пул компенсацияси тўлана бошлади (унинг миқдори дастлаб БҲМнинг 10 фоизи (22 300 сўм) миқдоридан, 2019 йил 1 октябрдан оғирга 50 000 сўм этиб белгиланди. Ушбу мақсадлар учун 2019 йилда давлат бюджетидан 594 млрд сўм, 2020 йилда эса қарийб 1 трлн 434 млрд сўм маблағ йўналтирилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг ҳар бир босқичи ҳамда аҳоли ижтимоий ҳимоясининг молиявий таъминотини яхшилашга бўлган талаблар давлат бюджетининг ижтимоий ҳимоя билан боғлиқ харажатлари таркибига ўзгартириш киритмоқда. Масалан, 2021 йилгача бўлган даврда давлат бюджетининг аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ харажатлари таркибида қуйидаги харажат турлари мавжуд эди:

- 2 ёшгача бўлган болали оналарга бериладиган нафақалар;
- 14 ёшгача болали оилаларга бериладиган нафақалар;
- кам таъминланган оилаларга бериладиган моддий ёрдам;
- Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятидаги эҳтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам;
- бюджетдан нафақа олувчиларга ун ва қолипчи нон сотиб олиш билан боғлиқ қўшимча харажатлар қоплаш учун компенсация тўловлари;
- етим болалар ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларни уй-жой билан таъминлаш харажатлари.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 августдаги “Кам

таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6277-сон Фармони асосида 2021 йил 1 сентябрдан бошлаб:

а) 14 ёшгача болали оилаларга нафақа ҳамда бола 2 ёшга тўлгунига қадар уни парвариш қилиш нафақаси ўрнига кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси жорий этилди. Бунда, болалар нафақасини тайинлашда:

инобатга олинadиган болалар ёши 14 ёшдан 18 ёшгача оширилди;

ушбу нафақаларни тўлаб бориш муддати 6 ойдан 12 ойгача узайтирилди;

ушбу нафақа миқдорини аниқлашда оиладаги болалар сонидан келиб чиқиб белгилаш тартиби қўлланила бошлади;

б) ёлғиз фуқароларга, фарзандсиз ёки фарзандлари 18 ёшдан катта бўлган кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам тайинланди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 мартдаги “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 122-сон қарори билан 2021 йилда республикамизнинг барча ҳудудларида “Ягона ижтимоий реестр” ишга туширилиши муносабати билан ижтимоий нафақаларни тақдим этиш жараёнининг тўлиқ автоматлаштирилишига эришилди.

“Ягона ижтимоий реестр” тизими ижтимоий ёрдамга муҳтож барча фуқароларни автоматик тарзда аниқлаш ва уларга манзилли ижтимоий ёрдам кўрсатиш имконини берди. Бу тизимнинг афзаллиги шундан иборатки, ижтимоий ёрдамга талабгор бўлган шахснинг фақатгина паспорти, никоҳ тўғрисидаги, бола туғилганлиги тўғрисидаги гувоҳномалари нусхаларининг тизимга киритилиши талаб этилади. Оиланинг муҳтожлик даражасини аниқлаш учун зарур бўлган бошқа маълумотлар (оила аъзоларининг даромадлари ҳақидаги маълумотлар: иш ҳақи миқдори, пенсиялар, стипендиялар, фуқаронинг номида кўчмас мулкнинг, транспорт воситаларининг, оила аъзолари таркибида ишсизларнинг мавжудлиги ва бошқалар) эса давлатнинг бошқа мутасадди органлари томонидан автоматик тарзда электрон шаклда тақдим этилади. Бундай механизмнинг жорий этилиши ижтимоий ҳимоянинг манзилли бўлишини ҳамда нафақаларнинг тайинланишида инсон омилининг камайиши ва коррупциявий ҳолатларни минималлаштиришни таъминлади.

Натижада 2024 йил 1 апрелдан бошлаб “Ягона ижтимоий реестр” ахборот тизими орқали кам таъминланган деб топилган оилалар ва жисмоний шахслар тўғрисидаги маълумотлар турли манфаатдор вазирлик ва идораларга “Электрон ҳукумат” тизимининг идоралараро интеграцияланган платформаси орқали тақдим этиш тартиби жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 октябрдаги “Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 654-сонли қарори билан кам таъминланган оилаларга нафақа тайинлаш учун оиланинг ўртача ойлик даромадини аниқлаш тартиби белгиланган бўлиб, унга кўра оиланинг бир аъзосига тўғри келадиган бир ойлик ўртача даромад нафақа олиш учун мурожаат қилинган ёки иқтисодий аҳволи ўзгариши қайта ўрганилаётган ойдан олдинги ойгача бўлган охириги уч ойи учун ҳисоблаб чиқилган барча оила аъзоларининг даромади суммасини оила таркибига киритилган оила аъзолари сонига ва 3(уч)га бўлиш орқали аниқланади.

2022 йилдан бошлаб оиланинг ҳар бир аъзосига жами бир ойлик ўртача даромад минимал истеъмол харажатлари миқдоридан ошмаганда кам таъминланган деб эътироф этилади ва нафақа тайинланади. Бунда оила даромадларининг кам таъминланганлик мезонига мувофиқлигини аниқлашда минимал истеъмол харажатларининг янги миқдори Статистика агентлиги томонидан расман эълон қилинган ойдан кейинги ойнинг 1-санасидан бошлаб болалар нафақаси ва моддий ёрдам тайинлаш учун тақдим этилган

аризаларга қўлланилади.

Шундай қилиб, юқорида шарҳлари келтирилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, шунингдек, аҳоли ижтимоий ҳимояси учун тўловларни молиявий таъминлашнинг белгиланган тартибига мувофиқ, 2022 йилдан бошлаб давлат бюджетининг ижтимоий ҳимояга оид харажатлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

–болали оилаларга нафақалар (бола нафақаси) ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам;

–Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятидаги эҳтиёжманд оилаларга бир марталик моддий ёрдам;

–болалиқдан ногиронларга нафақалар;

–бола туғилганлиги бўйича нафақа;

–аҳолининг алоҳида тоифалари учун уй-жой коммунал хизматларни тўлаш бўйича имтиёзлар ўрнига бериладиган компенсацион тўловлар;

–кекса ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга нафақалар;

–дафн маросимлари учун нафақа;

–етим болалар ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларни уй-жой билан таъминлаш харажатлари.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги ислохотларнинг навбатдаги босқичи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-175-сонли Фармонининг қабул қилиниши билан бошланди. Ушбу Фармон 2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ижтимоий ҳимоя қилишнинг устувор йўналишларини белгилаб берди.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Стратегиясининг мақсадларига эришиш доирасида 16-мақсад: “Ижтимоий ҳимоя соҳасини молиялаштиришни такомиллаштириш” кўзда тутилган бўлиб, ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, тавсия этилган [9]:

–ўрта муддатли истиқболга мақсадли мўлжалларни асосий молиявий ҳужжатлар ва жараёнларга киритиш, шунингдек, натижага йўналтирилган бюджет тизими тамойилини ижтимоий ҳимоя соҳаси бюджетини шакллантиришда қўллаш;

–ижтимоий суғурта тизими молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида Ижтимоий суғурта жамғармасининг даромадлари манбаларини аниқлаш;

–ижтимоий ҳимоя соҳасига қўшимча маблағларни жалб қилиш, шу жумладан янги лойиҳаларни халқаро ташкилотлар билан биргаликда грантлар асосида ташкил этиш;

–давлат томонидан тақдим этиладиган ижтимоий ёрдам ва хизматлар бўйича давлат ижтимоий ҳимоясига йўналтирилган жами маблағларни давлат бюджетида алоҳида харажатлар бўлими сифатида акс эттириш;

–натижага йўналтирилган бюджет тизимини ижтимоий ҳимоя соҳаси бюджетини шакллантиришда қўллаш.

Хулоса

Ижтимоий ҳимояни молиялаштиришни такомиллаштириш соҳасидаги ислохотларни муваффақиятли амалга ошириш учун, фикримизча, қуйидагиларни амалга ошириш зарур [7]:

–бюджет таснифида ижтимоий ҳимоя, ижтимоий таъминот ва минимал ижтимоий кафолатлар бўйича харажатларни илмий асосланганлик нуқтаи назаридан аниқ ва тўғри таснифлаш (гуруҳлаш);

–аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган давлат харажатларининг барчасини ушбу соҳага мўлжалланган ягона бюджетда жамланишига эришиш;

–ижтимоий ҳимоянинг институционал асосларини мустаҳкамлаш, Ижтимоий

химоя миллий агентлиги фаолиятининг ва уни сақлашга сафарбар қилинаётган давлат маблағларининг натижадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш;

–ижтимоий химоя мақсадларидаги давлат ва нодавлат молиявий ресурсларининг бир идора қўлида жамланишига ва уларнинг натижадорлигига эришиш;

–аҳолини ижтимоий муҳофаза қилишга йўналтирилган харажатлар самарадорлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, ижтимоий химоя соҳасига натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тамойилларини жорий этиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Z Beknazarov, D Rustamov A review of existing pension services in developed and developing countries - E3S Web of Conferences, 2021 Cited by 8 Related articles All 4 versions.

2. Хамдамов Шавкат Комилович. Аҳолини ижтимоий химоялашда пенсия таъминотининг аҳамияти // Science and Education. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-olini-izhtimoiy-imoialashda-pensiya-taminotining-a-amiyati>.

3. Жакбаров Сардор. Система социального страхования в Новом Узбекистане. Спецвыпуск междисциплинарного электронного научного журнала «Общество и инновации». Том 5 № 2/S (2024): <https://inscience.uz/index.php/socinov/issue/view/72>

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.01.2024 й., 06/24/221/0003-сон.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “«Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон; 29.12.2023 й., 06/23/214/0984-сон.

6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 01.05.2023. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.

7. Ижтимоий химоя факт ва рақамларда. Ижтимоий химоя миллий агентлигининг ахборот нашри. 2023-2024.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-82-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 10.05.2024 й., 06/24/75/0335-сон

9 Нурмухамедова Барно Исмаиловна. Пути совершенствования финансового обеспечения сферы социальной защиты населения. “Moliya tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami –Т.: TDIU, – 2024. - 1316 б. 666-672-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11399644>